

Hodnotenie rizika surového mlieka z hľadiska výskytu patogénnych baktérií

Risk assessment of pathogen bacteria presence in raw milk

Lubomír Valík

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava

Oddelenie výživy a hodnotenia potravín, Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia

Abstrakt

V tejto štúdii bolo spracované mikrobiologické hodnotenie rizika. Postupovalo sa štruktúrovane podľa podkladov WHO/FAO a EFSA tak, aby sa na základe vlastností patogénnych mikroorganizmov (identifikácia a charakterizácia nebezpečenstva), ich potenciálnej prítomnosti, resp. frekvencie výskytu v surovom mlieku a na základe závažnosti ochorení, ktoré spôsobujú, mohlo kvalitatívne charakterizovať ich riziko. Konkrétne v súvislosti s konzumáciou surového mlieka bolo zhodnotené riziko *Listeria monocytogenes*, *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Campylobacter* spp., *Yersinia enterocolitica*, *Staphylococcus aureus*, *Mycobacterium tuberculosis* komplex, *Mycobacterium avium* komplex, *Coxiella burnetii*, *Bacillus* spp., *Clostridium* spp., *Brucella abortus*. Minoritne sa obdobným postupom odhadlo aj riziko (pravdepodobnosť výskytu a závažnosť ochorení) iných patogénnych mikroorganizmov. Riziko ochorenia z konzumácie surového mlieka možno považovať za vysoké, či už vzhľadom na zriedkavú prítomnosť patogénnych baktérií vyvolávajúcich závažné ochorenia s vysokou mortalitou, (napr. *Listeria monocytogenes*) alebo vzhľadom na často vyskytujúce sa baktérie s nízkou závažnosťou ochorení (napr. *Staphylococcus aureus*, *Campylobacter* spp. a iné). Nakoľko surové mlieko nie je určené na priamu konzumáciu, riziko ochorenia je potrebné jednoducho, tepelným ošetrením (pasterizáciou) minimalizovať. Dodržiavanie a kontrola preventívnych opatrení je úlohou manažérov rizika, ktorí by mali účinne a správne o riziku komunikovať využívajúc pritom dostupné informačné prostriedky.

Kľúčové slová: surové mlieko, patogénne mikroorganizmy, hodnotenie rizika

Abstract

The qualitative microbiological risk assessment was performed within the study. The structured way using the relevant documents prepared by WHO/FAO and EFSA was followed to characterise the exposure or risk of pathogenic microorganisms present in raw milk considering the properties of pathogenic bacteria (identification and hazard characterization), their presence in raw milk (frequency) as well as the severity of diseases that they cause. Specifically, in relation to the consumption of raw milk, risk of *Listeria monocytogenes*, *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Campylobacter* spp., *Yersinia enterocolitica*, *Staphylococcus aureus*, *Mycobacterium tuberculosis* complex, *Mycobacterium avium* complex, *Coxiella burnetii*, *Bacillus* spp., *Clostridium* spp., *Brucella abortus* was assessed. A similar procedure of risk assessment (probability and severity of illness) was used considering other pathogenic microorganisms. The risk resulted from consuming of raw milk, whether due to rare presence of pathogenic bacteria causing severe disease with high mortality rates, (e.g. *Listeria monocytogenes*) or due to frequently occurring bacteria with low severity (e.g. *Staphylococcus aureus*, *Campylobacter* spp. and others) was considered as high. Since, raw milk is not intended for direct consumption, the risk of human disease should be minimized through pasteurization easily. Compliance and monitoring of this preventive measure is the role of risk managers, who should effectively and properly communicate about risk.

Keywords: raw milk, pathogenic microorganisms, risk assessment

Obsah

Abstrakt	1
Obsah.....	3
Mandát.....	5
1 Úvod.....	6
2 Analýza rizika	7
3.1 Identifikácia a charakterizácia nebezpečenstva	9
2.1.1 Identifikácia a charakterizácia <i>Staphylococcus aureus</i>	9
2.1.2 Identifikácia a charakterizácia <i>Listeria monocytogenes</i>	10
2.1.3 Identifikácia a charakterizácia <i>Escherichia coli</i>	12
2.1.4 Identifikácia a charakterizácia rodu <i>Salmonella</i>	14
2.1.5 Identifikácia a charakterizácia <i>Campylobacter jejuni</i>	16
2.1.6 Identifikácia a charakterizácia rodu <i>Shigella</i>	16
2.1.7 Identifikácia a charakterizácia <i>Yersinia enterocolitica</i>	17
2.1.8 Identifikácia a charakterizácia <i>Bacillus cereus</i>	18
2.1.9 Identifikácia a charakterizácia <i>Clostridium perfringens</i>	18
2.1.10 Identifikácia a charakterizácia rodu <i>Streptococcus</i>	19
2.1.11 Identifikácia a charakterizácia rodu <i>Enterococcus</i>	19
2.1.12 Identifikácia a charakterizácia rodu <i>Mycobacterium</i>	20
2.1.13 Identifikácia a charakterizácia rodu <i>Brucella</i>	21
2.1.14 Identifikácia a charakterizácia vláknitých húb.....	21
2.1.15 Identifikácia a charakterizácia <i>Coxiella burnetti</i>	22
3.2 Hodnotenie expozície	23
3.2.1 Hodnotenie expozície <i>S. aureus</i> z konzumácie surového mlieka	26
3.2.2 Hodnotenie expozície <i>L. monocytogenes</i> z konzumácie surového mlieka	27
3.2.3 Hodnotenie expozície <i>E. coli</i> z konzumácie surového mlieka.....	29

3.2.4	Hodnotenie expozície <i>Salmonella</i> z konzumácie surového mlieka	30
3.2.5	Hodnotenie expozície <i>C. jejuni</i> z konzumácie surového mlieka	31
3.2.6	Hodnotenie expozície <i>Shigella</i> z konzumácie surového mlieka	31
3.2.7	Hodnotenie expozície <i>Y. enterocolitica</i> z konzumácie surového mlieka.....	32
3.2.8	Hodnotenie expozície <i>B. cereus</i> z konzumácie surového mlieka	32
3.2.9	Hodnotenie expozície <i>Cl. perfringens</i> z konzumácie surového mlieka	32
3.2.10	Hodnotenie expozície <i>Streptococcus</i> spp. z konzumácie surového mlieka	32
3.2.11	Hodnotenie expozície <i>Enterococcus</i> spp. z konzumácie surového mlieka	33
3.2.12	Hodnotenie expozície rodu <i>Mycobacterium</i> z konzumácie surového mlieka....	33
3.2.13	Hodnotenie expozície rodu <i>Brucella</i> z konzumácie surového mlieka	34
3.2.14	Hodnotenie expozície vláknitých húb z konzumácie surového mlieka	34
3.2.15	Hodnotenie expozície <i>Coxiella burnetii</i> z konzumácie surového mlieka	34
3.3	Charakterizácia rizika	36
3	Záver a odporúčania	38
4	Ďakovanie:.....	39
5	Literatúra	40
6	Zoznam skratiek	44

Mandát

Experti národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre biologické riziká predložili na 15. rokovaní Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na hodnotenie rizika „*Hodnotenie rizika surového mlieka z hľadiska výskytu patogénnych baktérií.*“

Komisia pre bezpečnosť potravín a výživu jednohlasne odporúčala návrh na hodnotenie rizika prijať a ako riešiteľa navrhla prof. Ing. Ľubomíra Valíka, PhD.

Odbor bezpečnosti potravín a výživy (OBPV) prijal mandát a zostaví s expertom Dohodu o vykonaní práce na vypracovanie hodnotenia rizika do 71 hodín v termíne od 1.4.2013 do 30.10.2013. Osnova hodnotenia rizika je jednotná pre všetky stanoviská zadávané OBPV a je súčasťou tohto mandátu. Hodnotenie rizika bude pred jeho prebratím OBPV podrobené verejnej diskusii v rámci NOVS pre biologické riziká. Preberacie konanie bude ukončené až po zodpovedaní všetkých pripomienok.

Vypracovaním a zverejnením hodnotenia rizika na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (IEP EFSA) sa splní čl. 2 bod a) odsek 3 Dohody medzi EFSA a MPRV SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

1 Úvod

Surové mlieko môže byť zdrojom patogénnych baktérií. Uvedené baktérie sa môžu do mlieka dostať priamo z chovu kráv alebo pri nevhodnej manipulácii s čerstvým surovým mliekom. Konzumácia takéhoto neošetreného surového mlieka môže predstavovať pre človeka riziko.

Hodnotenie určí mieru rizika konzumácie surového mlieka z hľadiska výskytu, vlastností a závažnosti prítomných mikrobiologických agens a chorobnosti, predovšetkým v podmienkach Slovenskej republiky.

Laická i odborná verejnosť oživila v ostatných rokoch diskusiu o vhodnosti konzumácie surového mlieka. Na rôznych úrovniach poznatkov sa hodnotia nutričné benefity surového mlieka (často sa oproti šetrne pasterizovanému mlieku preceňujú) a hygienická bezchybnosť, ktorá sa neraz v súvislosti s možnou prítomnosťou patogénnych mikroorganizmov relativizuje. Diskusiu podmienilo zavedenie dotovaných mliekomatov, informačné kampane a aj „kvalita“ informácií poskytnutých vo verejných informačných prostriedkoch. Názor verejnosti bol ovplyvnený do takej miery, že približne 50% konzumentov nerešpektovalo legislatívne zakotvenú skutočnosť, že surové mlieko je potrebné pred konzumáciou tepelne ošetriť.

Samotná práca zhodnotí riziko konzumácie surového mlieka z hľadiska výskytu, vlastností a závažnosti prítomných mikrobiologických agens. Na základe aktuálnych vedeckých poznatkov uvedie prehľad ochorení zo zahraničia, pri ktorých sa ako nosič dokázalo surové mlieko. Pokiaľ budú k dispozícii aktuálne údaje o výskyte patogénnych mikroorganizmov v surovom mlieku na Slovensku, prípadne o chorobnosti, štatisticky sa vyhodnotia. V závere sa riziko charakterizuje podľa príslušných kategórií.

2 Analýza rizika

Surové mlieko je mlieko produkované sekréciou mliečnej žľazy jednej alebo viacerých kráv, oviec, kôz alebo byvolích kráv, ktoré nebolo zohriate nad 40 °C a nebolo ani ošetrené iným spôsobom s podobným účinkom. V prípade surového mlieka určeného na ľudskú spotrebu musí byť jasne označené, že sa jedná o „surové mlieko“.

Podľa Nariadenia (ES) č. 853/2004 EP a R dbajú členské štáty okrem iného na to, aby bolo povolené uvádzať surové mlieka určené na priamu ľudskú spotrebu, len ak i) pochádza z takých hospodárstiev, kde v pravidelných intervaloch prebieha úradná kontrola, ii) pochádza z hospodárstiev bez výskytu tuberkulózy a brucelózy a iii) pochádza od zvierat, ktoré netrpia žiadnym ochorením, nemajú poranené vemená a neboli ošetrené látkami nebezpečnými pre človeka. Ak mlieko pochádza od zdravých zvierat zo stád, ktoré nespĺňajú predchádzajúce požiadavky, môže sa použiť len na výrobu tepelne ošetreného mlieka a do tých mliečnych výrobkov, pri ktorých došlo k tepelnému ošetreniu.

Priamy predaj mlieka bol v Československu zakázaný z dôvodu šírenia sa celého radu chorôb (predovšetkým TBC a brucelózy) a spotrebitelia si odvykli zaobchádzať s tepelne neošetreným mliekom. Až od roku 1999 bolo opäť možné predávať surové tepelne neošetrené mlieko v malých množstvách konečnému spotrebiteľovi. Najskôr to bol tzv. priamy predaj z dvora, následne boli zavedené mliečne automaty. Myšlienka priameho predaja surového mlieka vznikla v snahe skrátiť cestu od prvovýrobcu k spotrebiteľovi, priniesť mu originálny výrobok a v neposlednom rade aj zlepšiť neuspokojivú situáciu konzumácie mlieka obyvateľstvom. V Európe sa prvé automaty začali objavovať po roku 2000 a v dnešnej dobe sú najviac rozšírené v Taliansku. V súčasnosti sú podmienky predaja surového mlieka a jeho akosť limitované tzv. „hygienickým balíčkom“ – Nariadením (ES) č. 853/2004 EP a R, Nariadením (ES) č. 854/2004 EP a R a Nariadením (ES) č. 1441/2007 EP a R.

Surové mlieko je dobrým nosičom rozmanitej mikroflóry vďaka jeho vysokej nutričnej hodnote a takmer neutrálnemu pH, ktoré umožňuje rásť väčšine mikroorganizmov. Na kvalitu mlieka vplyva zdravie stáda, podmienky počas dojenia, čistota náradí a zariadení, podmienky uchovávanía nadojeného mlieka. Baktérie môžu kontaminovať mlieko aj pokiaľ je vo vemene, ale väčšina mikroorganizmov pochádza z externého povrchu vemien, náradia použitého počas dojenia alebo z rúk a oblečenia dojičov. Spomedzi nich sú časté technologicky významné baktérie (baktérie mliečneho kysnutia), ktoré prispievajú k želaným fermentačným procesom. Aj napriek viacerým nesporným pozitívam konzumácie mlieka je tiež dôležité mať na pamäti riziká vyplývajúce z konzumácie surového mlieka a výrobkov

z neho. Veľkým problémom môže byť výskyt patogénnych mikroorganizmov, ktoré obzvlášť u rizikových skupín obyvateľstva (deti, ľudia s oslabenou imunitou, staršie osoby, tehotné ženy) môžu spôsobovať vážne ochorenia. Z patogénnych baktérií sa v surovom mlieku môžu najčastejšie vyskytovať druhy *Staphylococcus aureus*, *Listeria monocytogenes*, *Escherichia coli*, rod *Salmonella* a rod *Campylobacter*. Okrem toho sa v surovom mlieku môžu sporadicky vyskytovať aj ďalšie mikrobiálne druhy: rod *Streptococcus*, *Enterococcus faecalis*, *Enterococcus faecium*, *Mycobacterium tuberculosis* komplex, *Mycobacterium avium* komplex, *Coxiella burnetii*, *Bacillus cereus*, *Clostridium perfringens*, *Brucella abortus*, *Yersinia enterocolitica*.

3.1 Identifikácia a charakterizácia nebezpečenstva

2.1.1 Identifikácia a charakterizácia *Staphylococcus aureus*

Staphylococcus aureus (*S. aureus*) patrí medzi grampozitívne, fakultatívne anaeróbne mezofilné mikroorganizmy s optimálnou teplotou pre rast medzi 37-40 °C. Dokáže prežívať mrazenie, pri teplote -18 °C je schopný prežiť aj 6 mesiacov. Na druhej strane je devitalizovaný pasterizáciou mlieka pri 72 °C počas 35 s. Jeho D-hodnota v mlieku pri 60 °C je 5,3 minúty. *S. aureus* je halotolerantný až halofilný, dobre rastie aj v potravinách s vysokým obsahom soli (7-10%) a cukru (30-40%), pričom toleruje hodnoty aktivity vody v rozpätí 0,86-0,83. Z hľadiska hodnoty pH dokáže rásť v rozmedzí pH 4,0-9,8 s optimom pri pH 6-7 (Medved'ová a Valík, 2012; Valík a Prachar, 2009).

Vďaka výskytu v živočíšnych potravinách a tiež v potravinách, ktoré boli v priamom kontakte s človekom, je v centre záujmu hygienikov a epidemiológov. Jeho prirodzeným stanoviskom je totiž pokožka a mukózne membrány cicavcov, z ktorých sa počas dojenia dostáva do mlieka. Preto je jeho výskyt v surovom mlieku prakticky bežný. V nadojenom mlieku sa bežne vyskytuje v počtoch okolo 10^2 - 10^4 KTJ/ml (Medved'ová a Valík, 2012; Frank a Hassan, 2002). Zvýšené počty *S. aureus* v mlieku je možné očakávať, ak sa v stáde vyskytuje mastitídne ochorenie, nakoľko je považovaný za pôvodcu 30-40 % všetkých mastitíd, častejšie u oviec a kôz (Quigley a kol., 2011; Mhone a kol., 2011; Little a kol., 2008). Napriek tomu, že prítomnosti *S. aureus* v mlieku sa nedá úplne zabrániť, náležitá dezinfekcia ceckov po dojení, čistenie a sanitácia zvierat, náradia a zariadenia reguluje jeho počiatočné počty. Navyše adekvátne chladenie mlieka po nadojení predchádza jeho rastu a prípadnej produkcii enterotoxínov (Chye a kol., 2004; Frank a Hassan, 2002).

Ako patogén môže *S. aureus* disponovať viacerými génmi pre virulentné faktory, ako sú exfoliatívny toxín, toxín syndrómu toxického šoku (TSST-1), leukocidíny, cytolyzíny, dodatočné gény pre regulačné alely (*agr*) a gény pre rezistenciu voči antibiotikám. Ohrozenie verejného zdravia sa významne zvyšuje v prípade jeho viacnásobnej rezistencie na antibiotiká, obzvlášť v prípade metilín-rezistentných stafylokokov (Spanu a kol., 2012).

Z potravinárskeho hľadiska má najväčší význam schopnosť *S. aureus* produkovať termostabilné enterotoxíny (označené SEA až SEU), ktoré sú pôvodcami alimentárnej intoxikácie – stafylokokovej enterotoxikózy. Uvádza sa, že až 20-50 % kmeňov dokáže produkovať enterotoxíny. Predpokladom pre produkciu enterotoxínov sú dobré rastové podmienky pre pomnoženie *S. aureus* zvyčajne na koncentrácie vyššie ako 10^5 - 10^6 KTJ/ml.

Pri dosiahnutí uvedenej hodnoty v ktoromkoľvek bode existuje významné riziko produkcie termostabilných enterotoxínov. Tie si zachovávajú svoju biologickú aktivitu i po tepelnom ošetrení mlieka, ktorým sú eliminované všetky živé bunky produkčného mikroorganizmu (Spanu a kol., 2012; Mhone a kol., 2011; Valík a Prachar, 2009; Little a kol., 2008).

Stafylokoková enterotoxikóza je akútne ochorenie, ktoré sa prejaví po 2-6 h po konzumácii infikovanej potraviny, pričom na jej vyvolanie je potrebných asi 10 µg toxínu, u ľudí s oslabenou imunitou, starších ľudí a detí stačí aj 1 µg. Nakoľko toxín ovplyvňuje nervovú sústavu a hladké svalstvo, typickými príznakmi sú bolesti brucha, abdominálne kŕče, nevoľnosť, zvracanie, hnačky, pocit chladu, bolesti hlavy, svalové kŕče, teplota. Symptómy vymiznú po 1-2 dňoch. Intoxikácia nie je smrteľná, ale výnimkou môžu byť citliví ľudia (Asperger a Zangerl, 2003; Halpin-Dohlalek a Marth, 1989).

Na Slovensku boli podľa Spoločnej správy o zoonózach (2011, 2012) zaznamenané epidémie stafylokokovej enterotoxikózy v súvislosti s konzumáciou mliečnych výrobkov v roku 2011 (9 prípadov ochorenia u ľudí po konzumácii ovčieho syra), v roku 2012 to boli 2 epidémie (2 nakazení ľudia po konzumácii korbáčikov a 4 nakazení po konzumácii syrov).

V dôsledku konzumácie syra zo surového mlieka boli zaznamenané stafylokokové enterotoxikózy aj v Izraeli v 1987 (3 prípady; dokázaná prítomnosť enterotoxínu SEB), vo Francúzsku v 1983 (20 prípadov; dokázaná prítomnosť enterotoxínov SEA a SED) a v Škótsku v 1984 (27 prípadov; dokázaná prítomnosť enterotoxínu SEA) (de Buyser a kol., 2001). Iný prípad bol zaznamenaný v Nórsku v 2003, kde zdrojom nákazy bola zemiaková kaša vyrobená s prídavkom surového mlieka, ktoré obsahovalo *S. aureus* produkujúci enterotoxín SEH (Little a kol., 2008). Pri výrobe syra zo surového mlieka boli následne v syre detegované enterotoxíny SEA a SED, ktoré boli v 1983 vo Francúzsku pôvodcami vypuknutia enterotoxikózy u 20 ľudí (De Buyser a kol., 2001). Ďalšie prípady stafylokokovej enterotoxikózy po konzumácii syrov zo surového mlieka boli zaznamenané v 1984 a 1985 v Škótsku, kedy sa nakazilo 29 ľudí a v 1988 v Anglicku bolo zaznamenaných 155 prípadov.

2.1.2 Identifikácia a charakterizácia *Listeria monocytogenes*

Listeria monocytogenes (*L. monocytogenes*) patrí medzi grampozitívne, fakultatívne anaeróbne, nespórotvorné, pohyblivé paličky. Optimálna rastová teplota je medzi 30-37 °C, ale pomaly sa rozmnožuje aj pri 4 °C. Je odolná voči záhrevu, jej D-hodnota pri 71,7 °C je 1-4 s. Je inaktivovaná aj šetrnou pasterizáciou. Všetky kmene rastú pri hodnotách aktivity vody vyšších ako 0,92 (do 12% NaCl). Na druhej strane rastie v širokom rozmedzí hodnôt pH

(5,0-9,0). V pôde, suchej slame a vo fekáliách dokáže prežívať aj roky (Valík a Prachar, 2009; Donnelly a kol., 2004).

Tento druh je v prírode rozšírený, prirodzene sa nachádza na rastlinách, v pôde. Bežne sa vyskytuje tiež na plochách zariadení, povrchoch chladiacich a mraziacich zariadení, umývadlách a pod. Je vysoko adaptabilný, čo mu umožňuje rásť aj v chladenom mlieku (Bianchi a kol., 2013; Donnelly a kol., 2004). Vnútorne ustajnenie chovu spolu s nekvalitnou silážou a slabou hygienou na farme vedie k prítomnosti *L. monocytogenes* v surovom mlieku, pričom prevalencia jej výskytu v surovom mlieku je pomerne nízka, býva detegovaná v 1-5 % vzoriek (Hill a kol., 2012; Donnelly a kol., 2004; Chye a kol., 2004). Do mlieka sa môže dostávať priamo z vemien zvierat trpiacich mastitídou, avšak kontaminácia už nadojeného mlieka je zriedkavá (Valík a Prachar, 2009). Jej výskyt závisí aj od ročného obdobia, pričom vyšší výskyt je pozorovaný v miernom podnebnom pásme na jar (Chye a kol., 2004).

Na základe odlišnosti O-somatických antigénov bakteriálnych buniek (označených 1-4) a H-bičíkových antigénov (označených a-e) rozlišujeme 13 sérotypov *L. monocytogenes*. Medzi najčastejších pôvodcov alimentárnych infekcií patria sérotypy 1/2a, 4b, 4e a 1/2b, pričom sérotyp 1/2b nie je viazaný na veľké epidemiologické prípady (Bianchi a kol., 2013; Karpíšková a Koláčková, 2013; Little a kol., 2008; Jayarao a kol., 2001).

L. monocytogenes je fakultatívny intracelulárny parazit, ktorý je schopný adherovať k hostiteľskej bunke pomocou povrchových proteínov, preniknúť cez póry v bunkovej membráne vytvorenej fosfolipázami a listeriolyzínom O. Po invázii do bunky sa v nej množia a produkujú cytolytické toxíny (hemolyzíny), povrchový komplex E_i (účinkom podobný endotoxínom gramnegatívnych baktérií) a exotoxín (Votava a kol., 2003).

K infekcii najčastejšie dochádza perorálne infikovanými potravinami, prípadne sliznicou spojivky alebo urogenitálneho traktu. Inkubačná doba je deň až niekoľko mesiacov. Infekčná dávka je 10³ buniek s inkubačnou dobou menej ako 1 deň. Pri dostatočnej funkcii imunitného systému väčšinou prebieha ochorenie asymptomaticky alebo s miernymi príznakmi, ako sú nevoľnosť, zvracanie, hnačka, mierna teplota. Možný je aj prenos kontaktom so zvieratami. Ak je zviera asymptomatickým nosičom nákazy, *Listeria* môže byť vylučovaná výkalmi alebo mliekom (Valík a Prachar, 2009).

Primárne *L. monocytogenes* atakuje imunokompromitovaných jedincov, tehotné ženy, novorodencov a starších ľudí. Šíri sa lymfatickým a krvným riečiskom do tkanív, pričom má afinitu k mozgovému tkanivu a k maternici tehotných žien. Ak infekcia napadne nervový systém, objavujú sa príznaky ako bolesť hlavy, zmätenosť, stuhnutá šija, strata rovnováhy, kŕče, ktoré môžu vyústiť do meningitíd a encefalopatií. Úmrtnosť na listeriózu je pomerne

vysoká, 20-30% (Valík a Prachar, 2009). Počas tehotenstva je vysoké riziko potratov, narodenia mŕtveho plodu, predčasných pôrodov alebo infekcie novorodenca (Baltic, 2007).

Listerióza je zriedkavé ochorenie, spôsobuje asi 0,5% všetkých alimentárnych ochorení, avšak ich priebeh má závažnejší charakter v porovnaní s inými ochoreniami. Počet prípadov listerióz na Slovensku podľa Spoločných správ o zoonózach (2007-2012) má kolísavý priebeh, nakoľko v roku 2007 bolo zaznamenaných 9 prípadov listerióz, v roku 2008 bolo evidovaných 8 prípadov, v roku 2009 počet vzrástol na 10 (3 úmrtia), v roku 2010 poklesol na 5 prípadov, v roku 2011 opäť stúpol na 31 prípadov a v roku 2012 bolo zaznamenaných 11 prípadov listeriózy u ľudí.

V Českej republike boli zaznamenané 2 epidémie listeriózy. Jedna bola na prelome rokov 2006/2007 po konzumácii zreného syra (pôvodcom sérotyp 1/2a, 85 prípadov, 15 úmrtí) a druhá v roku 2009 v súvislosti s konzumáciou tvarôžkov. Pôvodcom 34 prípadov (8 smrteľných) boli 2 klony listérií (Karpíšková a Koláčková, 2013). Pôvodcom epidémie vo Francúzsku po konzumácii syrov zo surového mlieka v 1995 bol sérotyp 4b (43 prípadov, 4 úmrtia) (De Buyser a kol., 2001).

2.1.3 Identifikácia a charakterizácia *Escherichia coli*

Escherichia coli (*E. coli*) patrí medzi gramnegatívne, fakultatívne anaeróbne paličky čeľade *Enterobacteriaceae*, ktoré fermentujú laktózu. Optimálna teplota pre jej rast je 35-40 °C, ale dokáže rásť v rozmedzí teplôt 7-46 °C. Je chemolabilná, termolabilná, D-hodnota pri 60 °C je od 0,4 do 0,6 min, je inaktivovaná pasterizáciou. Minimálna hodnota aktivity vody pre rast je 0,95 a nerastie pri koncentrácii soli vyššej ako 8,5%. V závislosti od druhu prítomnej kyseliny rastie v rozmedzí pH 4,2-9,5 (Valík a Prachar, 2009).

E. coli je relevantným indikátorom fekálnej kontaminácie, nakoľko jej primárnym rezervoárom je gastrointestinálny trakt zvierat a ľudí. Zdrojom kontaminácie pre zvieratá je kontaminovaná pitná voda, pôda alebo hnoj. Koliformné baktérie, vrátane *E. coli* sú bežným kontaminantom surového, ale aj opracovaného mlieka. V 99% vzorkách je prítomná na úrovni $<10^2$ KTJ/ml, v ostatných zvyčajne na úrovni 10^3 - 10^4 KTJ/ml (Hill a kol., 2012). Vyššie obsahy koliformných baktérií a *E. coli* v surovom mlieku indikujú jeho kontamináciu z prostredia na farme obyčajne znečisteného fekáliami. Tieto baktérie sa potom s mliekom dostávajú do dojacích zariadení a technologickej časti pre primárne ošetrovanie a uchovávanie mlieka. Nakoľko sú vo všeobecnosti citlivé voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom, ako

aj zvýšeným teplotám, sú indikátorom nedostatočného čistenia, neúčinnnej dezinfekcie zariadení, nedostatočného teplotného opracovania a nízkej osobnej hygieny pracovníkov.

Podľa antigénnej štruktúry sa delí druh *E. coli* na sérotypy na základe O-somatických (telových), H-flagelárnych (bičkových) a K-kapsulárnych (puzdrových) povrchových antigénov. Ich kombináciou vzniká viac ako 240 rôznych sérotypov. Na základe sérotypizácie a patogenézy ochorení a ich príznakov rozoznávame 6 hlavných virulentných skupín *E. coli* (Frank a Hassan, 2003; Chye a kol., 2004; Donnelly a kol., 2004; Valík a Prachar, 2009; Mhone a kol., 2011):

- **enteropatogénne (EPEC)** netvorí toxíny, nie sú invazívne, ale prichytávajú sa na epitelové bunky, kde vytvárajú tzv. AE-lézie, v dôsledku čoho sa znižuje absorpčná schopnosť tenkého čreva. Vyvolávajú vodnaté hnačky s prímiesou hlienu a zriedkavo aj krvi a ich minimálna infekčná dávka je 10^6 buniek.

- **enteroinvazívne (EIEC)** napriek tomu, že nevytvárajú toxíny, sú schopné sa zachytiť a množiť na epitelových bunkách a vyvolávať zápalové procesy GIT, močových ciest, žľčovodov, mozgových blán, pľúc a pod. Ich minimálna infekčná dávka je 10^8 buniek.

- **enterotoxigénne (ETEC)** produkujú plazmidom kódované termolabilné a termostabilné enterotoxíny, ktoré sú pôvodcami tzv. cestovateľských hnačiek. Na ich vyvolanie je potrebných 10^6 - 10^9 buniek.

- **enterohemoragické (EHEC)** vlastní množstvo toxínov podobných shiga-toxínu, majú schopnosť tvoriť AE-lézie, nie sú invazívne. Minimálna infekčná dávka je 10 buniek a mortalita je vysoká. Vyvolávajú entero-hemoragické kolitídy, hemolyticko-uremický syndróm a trombotickú trombocytopenickú purpuru, zlyhanie obličiek.

- **enteroadherentné (EAEC)** vyvolávajú mierne hnačky u detí vo veku 1-5 rokov bez narušenia epitelových buniek. Ich infekčná dávka zatiaľ nebola definovaná.

- **enteroagregatívne (EAggEC)** sú schopné priľnúť k ľudským epitelovým bunkám, spôsobujú dlhotrvajúce vodnaté hnačky a ich infekčná dávka je 10^8 - 10^9 buniek.

Kým *E. coli* nezíska genetické prvky kódujúce virulentné faktory, zostáva neškodným komenzálom. Za kľúčový faktor virulencie kmeňov pre ľudí je považovaný gén *eae* pre intimín. Okrem toho môžu rôzne kmene *E. coli* disponovať aj ďalšími virulentnými faktormi – enterotoxínmi, shiga-toxínmi (gény *stx1*, *stx2*), verotoxínmi (gény *vt1*, *vt2*), enterohemolyzínmi (gény *ehxA* a *hlyA*), adhezínmi (gén *saa*) a ďalšími (Jayarao a kol., 2001). V tejto súvislosti je jej prítomnosť v potravinách nežiaduca, navyše má priamy súvis s ďalšími črevnými patogénmi, ako sú kampylobaktery a salmonely (Mhone a kol., 2011; Donnelly a kol., 2004; Chye a kol., 2004). Patogénne kmene *E. coli* môžu vyvolávať ochorenia

extraintestinálne (infekcie urogenitálneho systému, septikémie, infekcie rán, peritonitídy, meningitídy u novorodencov a pneumónie u imunosuprimovaných pacientov) alebo intestinálne (enteritídy alebo gastroenteritídy), ktoré sú sprevádzané hnačkami a vracaním.

E. coli ako pôvodca črevných infekcií vyvolala na Slovensku 856 infekcií v roku 2009, 754 infekcií v roku 2010, 595 infekcií v roku 2011 a 522 infekcií v roku 2012 (Spoločná správa o zoonózach, 2007-2012). V súvislosti s konzumáciou surového mlieka a výrobkov z neho bola *E. coli* pôvodcom epidémie vo Francúzsku v 1993 (4 HUS, 1 úmrtie; pôvodca EHEC O119:B14) a v 1994 (4 HUS; pôvodca EHEC O103) a v Škótsku bolo v 1994 zaznamenaných 22 prípadov vyvolaných EHEC O157 (De Buyser a kol., 2001).

2.1.4 Identifikácia a charakterizácia rodu *Salmonella*

Rod *Salmonella* pozostáva z malých, gramnegatívnych, nespórotvorných paličiek, väčšinou pohyblivých. Fermentujú glukózu, ale neutilizujú laktózu. Ich optimálna teplota je 37 °C, ale dokážu rásť v intervale 6-50 °C. Sú odolné voči vysychaniu, vo vlhkom prostredí dokážu prežiť až týždne. Prežívajú aj chladenie a mrazenie. Salmonely, ale aj vytvorené endotoxíny sú však inaktivované polhodinovým varom, pasterizáciou a dezinfekčnými prostriedkami. Ich D-hodnota pri 65°C je 0,02-0,25 min. V porovnaní s *E. coli* sú menej odolné voči kyslému pH, minimálna hodnota sa v závislosti od povahy kyseliny pohybuje od 4,1-5,5. V porovnaní so *S. aureus* sú tiež menej odolné voči prítomnosti NaCl, s minimálnou hodnotou aktivity vody vyššou ako 0,94 (Valík a Prachar, 2009).

Ich primárnym stanoviškom je intestinálny trakt zvierat a do prostredia sú vylučované fekáliami. Najvýznamnejším faktorom prenosu pre hospodárske zvieratá je krmivo a pre ľudí potraviny živočíšneho pôvodu. Bežne sa vyskytujú približne v 0,3-1,5% vzoriek surového mlieka (Chey a kol., 2004; Jayarao a kol., 2001). Ich prítomnosť v surovom mlieku závisí od geografickej lokality, veľkosti stáda a subklinického stavu, podmienok farmy počas dojenia a ich prítomnosti v okolí (Hill a kol., 2012). Napriek tomu, že koncentrácia salmonel v mlieku je zvyčajne nízka, ich prevalencia v mlieku je približne 0,3% pozitívnych vzoriek (Bianchi a kol., 2013). Avšak po konzumácii mlieka bez tepelnej úpravy predstavujú salmonely závažné zdravotné riziko pre konzumentov. Okrem toho aj neadekvátna tepelná úprava a možná postpasterizačná kontaminácia zvyšujú riziko prítomnosti rodu *Salmonella* v mlieku (Chey a kol., 2004). Ak trpia kravy salmonelózou, tak vylučujú v stolici vysoké množstvá tohto mikroorganizmu a niekedy aj priamo do mlieka (Frank a Hassan, 2003).

Všetky salmonely predstavujú riziko ohrozenia verejného zdravia v dôsledku ich schopnosti vyvolávať infekcie rôznej závažnosti od miernych gastroenteritíd, cez septikémie až po život ohrozujúce týfoidné horúčky. Virulencia salmonel je daná ich invazivitou do ľudského organizmu, väzbou na mikrokľky tenkého čreva pomocou špecifických adhezínov a prieniku do enterocytov, v ktorých sa následne rozmnožujú. Časť z nich dokáže preniknúť tiež do lymfatického systému hostiteľa (Votava a kol., 2003).

Medzi najčastejšie identifikované sérotypy izolované z kravského mlieka patria *S. enterica* sérovar Typhimurium a Dublin, *S. ndolo*, *S. anatum*, *S. muenche*, *S. agona*, menej druhy *S. hadar* a *S. newport* (Bianchi a kol., 2013; Donnelly a kol., 2004). Tieto sú pôvodcami salmonelových gastroenteritíd. Minimálna infekčná dávka u zdravých ľudí je 10^5 - 10^6 KTJ, na vyvolanie ochorenia u ľudí so zníženou imunitou, detí a seniorov postačuje aj nižšie množstvo (Valík a Prachar, 2009), pričom inkubačná doba je 6-72 h a úmrtnosť je pomerne nízka 0,1-0,2 % v závislosti od zdravotného stavu (Votava a kol., 2003).

Naopak, *Salmonella* Typhi, *S. Paratyphi* a *S. Sendai* patria medzi sérotypy adaptované na človeka, sú invazívnejšie a majú tendenciu spôsobovať systémové ochorenia týfoidná a paratýfoidná enterická infekcia. Pri týchto ochoreniach je jediným nosičom človek. Spôsoby prenosu okrem priameho kontaktu môžu byť aj prostredníctvom kontaminovaných potravín. Minimálna infekčná dávka v tomto prípade je oveľa nižšia, 10^1 - 10^3 buniek, s inkubačnou dobou 1-2 týždne (Valík a Prachar, 2009).

Počet salmonelóz hlásených na Slovensku v roku 2009 bol 4519, v roku 2010 to bolo 5175 prípadov, 4132 prípadov v roku 2011 a 4973 prípadov v roku 2012 (Spoločná správa o zoonózach, 2009-2012). V súvislosti s konzumáciou surového mlieka alebo výrobkov zo surového mlieka bola *Salmonella* pôvodcom niekoľkých infekcií vo Francúzsku v 1990 (277 prípadov; *S. Paratyphi* B), v 1993 (273/1 smrť; *S. Paratyphi* B), v 1995 (25/5; *S. Dublin*), v 1996 (14/1; *S. Dublin*) a v 1997 (113 prípadov; *S. Typhimurium*), v Škótsku v 1981 (654/2; *S. Typhimurium*), v Anglicku v 1982 (77; *S. Typhimurium*), v 1982 (68/1 smrť; *S. Typhimurium*), v 1983 (182; *S. Typhimurium*), v 1984 (106; *S. Typhimurium*), aj v 1986 (300; *S. Typhimurium*), vo Švajčiarsku v 1985 (215; *S. Typhimurium*) (De Buyser a kol., 2001). Počet skutočných prípadov je však neistý, nakoľko mnoho prípadov je nehlásených.

2.1.5 Identifikácia a charakterizácia *Campylobacter jejuni*

Campylobacter jejuni (*C. jejuni*) patrí medzi gramnegatívne, nespórotvorné, zahnuté, úzke, pohyblivé, mikroaerofilné paličky. Nefermentuje ani neoxiduje sacharidy. Jeho optimálna teplota je 42 °C. Nie je odolný voči vyšším teplotám, je spoľahlivo devitalizovaný pasterizáciou, D-hodnota pri 55 °C je 1 min. Pri 4 °C dokáže prežiť aj 15 dní. Je citlivý na sušenie, mrazenie a nízke pH (<4,7). Minimálna hodnota aktivity vody je 0,987, maximálna koncentrácia NaCl, ktorú toleruje je 2 % (Valík a Prachar, 2009; Frank a Hassan, 2003).

Jeho prirodzeným stanoviskom je gastrointestinálny trakt zvierat, ale mimo tela hostiteľa dlho nepreživa. Zdrojom nákazy pre zvieratá je nechlórovaná voda. Častejšie sa nachádza v mlieku ustajnených zvierat, ako u zvierat voľne sa pasúcich (Hill a kol., 2012). Kontaminácia mlieka môže nastať počas dojenia, pričom *Campylobacter* býva zvyčajne prítomný len v 0,4 % vzoriek. Napriek tomu, že v mlieku nerastie, po konzumácii čerstvého surového mlieka bolo zaznamenaných niekoľko prepuknutí gastroenteritíd (Frank a Hassan, 2003). Okrem *C. jejuni* sú v súvislosti s kampylobakteriázami spájané aj druhy *C. coli* a *C. upsaliensis* (Bianchi a kol., 2013).

Kampylobakteriáza je akútna gastroenteritída objavujúca sa po 24-72 h od konzumácie potravy, obsahujúcej aspoň 500 buniek kampylobakterov. Počas akútneho ochorenia vylučuje chorý človek v stolici 10^6 - 10^9 buniek. Virulencia kampylobakterov je daná ich pohyblivosťou, chemotaxiou a špirálovitým tvarom buniek, vďaka čomu penetrujú do hlienu hrubého čreva. Tiež sú schopné tvoriť termolabilný a trypsin-citlivý cytotoxín, ktorý nie je možné neutralizovať protilátkami voči šigelovým toxínom (Valík a Prachar, 2009).

Kampylobakteriáza má na Slovensku stúpajúci trend a patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce zoonotické ochorenia. Kým v roku 2009 bolo evidovaných 3907 prípadov, v roku 2010 sa ich počet zvýšil na 4591 (1 epidémia po konzumácii surového mlieka, 14 prípadov), v roku 2011 na 4747 a až na 5864 prípadov evidovaných v roku 2012, pričom jedna epidémia so 6 nakazenými ľuďmi bola vyvolaná konzumáciou syrov (Spoločná správa o zoonózach, 2009-2012).

2.1.6 Identifikácia a charakterizácia rodu *Shigella*

Shigella patrí medzi gramnegatívne, fakultatívne anaeróbne, nepohyblivé paličky. Geneticky, biochemicky a sérologicky sa podobá na *E. coli*, avšak nefermentuje laktózu. Optimálna teplota pre jej rast je 37 °C, a rastie v rozmedzí teplôt 6-45 °C. Mrazenie

a chladenie prežíva aj viac ako 120 dní, ale zázehv na 80 °C len niekoľko sekúnd. Minimálna hodnota aktivity vody je 0,97, to znamená, že nerastie pri koncentrácii soli vyššej ako 5 %. Patria medzi acidorezistentné druhy, minimálna hodnota pH je 4,8 (Valík a Prachar, 2009).

Tento rod má 4 druhy, ktoré podľa O-antigénov patria každý do inej sérologickej skupiny: *S. dysenteriae* (A), *S. flexneri* (B), *S. boydii* (C) a *S. sonnei* (D).

Zdrojom nákazy je človek, jej výskyt je typický v detskom veku. Prenos je najčastejšie priamym kontaktom, ale možný je prenos aj surovým mliekom, čerstvými syrmi, a inými potravinami. Patrí medzi invazívne mikroorganizmy, ktoré po vniknutí do hostiteľského organizmu osídľujú enterocyty, v ktorých sa rozmnožujú a vyvolávajú lokálnu infekciu. Spôsobuje mierne hnačky až závažné dyzentérie. Minimálna infekčná dávka je 10-100 buniek s inkubačnou dobou 1-7 dní. Úmrtnosť je 10-15 %. Navyše, *S. dysenteriae* je schopná produkovať enterotoxín – shiga-toxín, ktorý inhibuje syntézu proteínov hostiteľských buniek. V 2-3 % prípadov sa po prekonaní bacilárnej dyzentérie objavujú aj sekundárne ochorenia, ako hemolyticko-uremický syndróm, zápaly väzivového tkaniva alebo podkožných tukových buniek, Reiterov syndróm (Valík a Prachar, 2009).

2.1.7 Identifikácia a charakterizácia *Yersinia enterocolitica*

Yersinia patrí medzi gramnegatívne, fakultatívne anaeróbne kokoidné paličky, ktoré sacharidy využívajú oxidačne aj fermentačne. Pri teplote 30 °C sú pohyblivé pomocou peritrichnej flagely, ale pri teplote 37 °C sú nepohyblivé. Ich optimálna teplota je 28-30 °C, s rastom medzi -2-45 °C. Minimálna hodnota aktivity vody je 0,945 a minimálna hodnota pH je v intervale 4,2-4,8. D-hodnota pre *Y. enterocolitica* v mlieku je pri 62,8 °C 58s (Valík a Prachar, 2009; Frank a Hassan, 2003).

Zdrojom nákazy pre človeka sú predovšetkým ošípané, avšak nie je vylúčená ani prítomnosť uvedených baktérií v surovom mlieku a mliečnych produktoch. Ak je koncentrácia buniek *Y. enterocolitica* v surovom mlieku vyššia ako 10⁵ KTJ/ml, bunky sú čiastočne zvýhodnené a neprežívajú pasterizáciu. *Yersinia* patrí medzi invazívne mikroorganizmy, ktoré po vniknutí do makroorganizmu napádajú enterocyty, následne mukózne membrány. Cez ne môžu preniknúť do lymfatického systému a šíriť sa tak v organizme. Primárne sa ochorenie prejaví po 7-10 dňoch ako gastroenteritída, v ťažších prípadoch ako apendicitída. Sekundárne však *Yersinia* môže u 2-3% postihnutých po 7-21 dňoch vyvolať aj Reiterov syndróm, myokarditídu, reaktívnu artritídu a iné ochorenia (Valík a Prachar, 2009; Frank a Hassan, 2003).

Podobne, ako výskyt kampylobakteriôzy, aj výskyt yersiniôzy má na Slovensku stúpajúci trend. Počet prípadov sa postupne zvyšuje z 8 ochorení v roku 2009, na 161 ochorení v roku 2010, 166 prípadov v roku 2011 a nakoniec 177 ochorení v roku 2012 (Spoločná správa o zoonózach, 2009-2012).

2.1.8 Identifikácia a charakterizácia *Bacillus cereus*

Bacillus cereus (*B. cereus*) patrí medzi grampozitívne, fakultatívne anaeróbne, spórotvorné, pohyblivé paličky. Rozmnožuje sa v intervale 6-50 °C, s optimálnou teplotou 28-35 °C. Netoleruje nízke hodnoty pH (minimálne pH 5,0) ani nízke hodnoty aktivity vody (minimálna a_w 0,95). Spóry sú termorezistentné, D-hodnota pri 95 °C je 1-36 minút, v závislosti od sérotypu. Spóry prežívajú pasterizáciu, po ktorej sú schopné vyklíčiť, rásť a rozmnožovať sa. Môže byť zodpovedný za kazenie pasterizovaného mlieka a mliečnych výrobkov. Spóry sú odolné aj voči rôznym deštruktívnym činidlám (Valík a Prachar, 2009; Frank a Hassan, 2003).

B. cereus je bežná pôdna baktéria, ktorá je často prítomná aj v surovom mlieku. Jeho prítomnosť v mlieku varíruje v závislosti od ročného obdobia, pričom najvyššie počty sú pozorované počas obdobia pasenia (Frank a Hassan, 2003).

B. cereus produkuje fosfolipázu C, hemolyzín, hnačkový a emetický toxín. Akútnu enteritídu, nekrotické poškodenie slizníc a tkanív spôsobuje hnačkový termolabilný toxín, ktorý ochorenie vyvoláva po 8-10 h od konzumácie danej potraviny. Na druhej strane, účinky termostabilného emetického toxínu sa prejavujú po 1-5 h trvajúcej inkubačnej dobe vo forme enterotoxikóz sprevádzaných zvracaním, bolesťami hlavy a žalúdočnými kŕčmi (Valík a Prachar, 2009).

2.1.9 Identifikácia a charakterizácia *Clostridium perfringens*

Clostridium perfringens (*Cl. perfringens*) patrí medzi grampozitívne, spórotvorné, nepohyblivé, anaeróbne paličky. Rastie v intervale teplôt 15-50 °C, s optimom medzi 43-46 °C. Nerastie pri hodnotách aktivity vody <0,95 a mimo intervalu pH 5,0-9,0. Citlivé kmene sa vyznačujú D-hodnotou pri 95 °C 1-3 minúty, termorezistentné majú D-hodnotu pri 95 °C 18-64 minút. Spóry nie sú termostabilné, inaktivujú sa pri 60 °C počas 5 minút (Valík a Prachar, 2009).

Jeho primárnym stanoviškom je tráviaci trakt ľudí a zvierat, pôda. Priamou alebo nepriamou kontamináciou pôdy a vody fekáliami sa môže dostať aj do potravín. Mlieko

a mliečne výrobky sú dobrým médiom pre prenos tohto mikroorganizmu. *Cl. perfringens* zvyčajne nerastie a neklíči v surovom ani v pasterizovanom mlieku a nachádza sa v ňom obvykle len vo veľmi nízkych koncentráciách, <1 spóra na ml (Frank a Hassan, 2003).

Podľa tvorby toxínov rozpoznávame typy A až E, pričom A a E sú patogénne pre ľudí. Otravy potravinami spôsobujú však len tie kmene *Cl. perfringens* typu A, ktoré tvoria polypeptidový enterotoxín s molekulovou hmotnosťou 3,5 kDa. Jeho vegetatívne bunky sporujú v tráviacom trakte a vylučujú enterotoxín, ktorý zvyšuje permeabilitu krvných kapilár. Ochorenie sa prejavuje mohutnou hnačkou, prudkým akútnym zápalom brušnej dutiny a ťažkými abdominálnymi bolesťami. Na ich vyvolanie je potrebné požitie vysokej koncentrácie buniek, 10^6 - 10^8 , pričom koncentrácia enterotoxínu by mala byť 10 mg a inkubačná doba ochorenia je 8-20 h po požití inkriminovanej potraviny (Valík a Prachar, 2009; Frank a Hassan, 2003).

2.1.10 Identifikácia a charakterizácia rodu *Streptococcus*

Tento rod patrí medzi grampozitívne, fakultatívne anaeróbne koky. Z patogénnych druhov prichádzajú z potravinárskeho hľadiska do úvahy zástupcovia sérologických skupín A a B. *Streptococcus pyogenes* (sérologická skupina A) je patogénny pre ľudí a niektoré zvieratá. Je odolný voči fagocytóze a produkuje erytrogénny toxín, ktorý vyvoláva šarlach. Spôsobuje zápaly vemien dojnic a do mlieka sa môže dostať kvapôčkovou kontamináciou od chorého dojča (Valík a Prachar, 2009; Frank a Hassan, 2003). *Streptococcus agalactiae* (sérologická skupina B) je dôležitým agens bovinnej mastitídy v niektorých krajinách. Jeho hlavným rezervoárom je gastrointestinálny trakt ľudí (Frank a Hassan, 2003).

2.1.11 Identifikácia a charakterizácia rodu *Enterococcus*

Enterokoky patria medzi ubikvitné, grampozitívne, fakultatívne anaeróbne, kokovité mikroorganizmy. Morfológicky a fermentačne sa podobajú na mliečne baktérie. Na rozdiel od nich však vykazujú vysokú fyziologickú toleranciu voči prítomnosti 6,5 % NaCl, 40 % žlče, pH až do 9,6, rastú pri 10 °C aj 45 °C, s optimom pri 37 °C a prežívajú aj pri 60 °C počas 30 minút (Görner a Valík, 2004).

Za ich prirodzené miesto výskytu sa najčastejšie označuje tráviaci trakt cicavcov. Zdrojom kontaminácie mlieka je povrch vemena, krmivo, výkaly, voda, prach, ruky a odev dojčičov, plochy zariadení a nástrojov v prvovýrobe a mliekarni, predovšetkým pri nedodržaní hygienických a sanitačných zásad počas získavania, manipulácie a spracovania mlieka.

Ich prítomnosť sa vždy spája s fekálnou kontamináciou. Vďaka ich schopnosti prežívať v rôznych substrátoch za rôznych podmienok, sa môže počet enterokokov v mlieku počas jeho chladenia, skladovania a prepravy zvýšiť (Fabiánová a kol., 2010).

Vyskytujú sa takmer v 50 % vzoriek mlieka s priemernou koncentráciou 10^3 - 10^4 KTJ/ml (Görner a Valík, 2004). Vo vzorkách odobratých z cisterny a zásobného tanku identifikovali Fabianová a kol. (2010) druhy *E. faecalis*, *E. faecium*, *E. mundtii* a *E. casseliflavus*. Priamo zo surového mlieka boli identifikované aj druhy *E. durans*, *E. italicus* a *E. malodoratus*.

Nebezpečenstvo enterokokov spočíva v ich schopnosti výmeny genetického materiálu a rezistencii voči širokému spektru antibiotík – aminoglykozidom (gentamycín, streptomycín), glykopeptidom (vankomycín a teikoplain), tetracyklínom (tetracyklín), makrolidom (erytromycín) a chloramfenikolu. U izolátov druhu *E. faecalis* zo surového mlieka prevláda rezistencia na tetracyklín, streptomycín a chloramfenikol a u izolátov druhu *E. faecium* prevláda rezistencia na erytromycín (Fabiánová a kol., 2010). Okrem toho sú proteolytické kmene schopné produkovať biogénne amíny. Pri vzniku alimentárnych ochorení spôsobených enterokokmi sa však musia stretnúť špecifické podmienky s pomerne málo sa vyskytujúcimi kmeňmi produkujúcimi enterotoxíny. Okrem alimentárnych toxoinfekcií môžu spôsobovať infekcie močového traktu, bakterémiu, meningitídu či endokarditídu (Görner a Valík, 2004).

2.1.12 Identifikácia a charakterizácia rodu *Mycobacterium*

Mycobacterium tuberculosis komplex je jeden z najtermorezistentnejších, acidorezistentných aeróbných patogénnych mikroorganizmov, ktoré sa môžu dostať do mlieka z infikovaného zvierat'a vďaka sekrécii mlieka a fekálnou kontamináciou, alebo z dojičov a iných environmentálnych zdrojov. Tento mikroorganizmus sa v mlieku nerozmnožuje, ale môže prežívať v nepasterizovanom mlieku a mliečnych výrobkoch (Frank a Hassan, 2003). Je účinne devitalizovaný pasterizáciou (Valík a Prachar, 2009).

Mycobacterium paratuberculosis spôsobuje infekčné ochorenie, všeobecne známe ako Johnova choroba kráv. Ak sa nachádza v mlieku klinicky chorých alebo asymptomatických zvierat, môže sa infikovať aj človek. Je účinne inaktivovaný pasterizáciou (Frank a Hassan, 2003). *Mycobacterium avium* subsp. *tuberculosis* je vyvolávajúcim agens Johnovej choroby u kráv a je tiež spájaný s Crohnovou chorobou u ľudí (Quigley a kol., 2011).

Najčastejšou vstupnou bránou mykobaktérií do organizmu sú dýchacie cesty. Tuberkulóza sa šíri hlavne kvapôčkovou infekciou, menej kontaminovanou vodou alebo potravinami. Medzi najčastejšie príznaky patria únava, bolesť, slabosť, nechutenstvo, subfebrilita, kašeľ, neskôr dyspnoe, cyanóza, bolesť pri dýchaní (Spoločná správa o zoonózach, 2010).

2.1.13 Identifikácia a charakterizácia rodu *Brucella*

Rod *Brucella* patrí medzi gramnegatívne, aeróbne, nespórotvorné, krátke paličky, ktoré nefermentujú sacharidy. Dobre prežívajú v mlieku a mliečnych výrobkoch a sú patogénne pre ľudí aj zvieratá. Prenášajú sa zo zvierat'a na človeka spravidla pri ošetrovaní zvierat, zriedka aj surovým mliekom a mliečnymi výrobkami. Sú pôvodcami brucelózy (*B. abortus*, *B. suis*, *B. melitensis*), ktorá je charakterizovaná intermitentnými horúčkami s inkubačnou dobou 14-21 dní (Valík a Prachar, 2009; Frank a Hassan, 2003).

2.1.14 Identifikácia a charakterizácia vláknitých húb

Vláknité huby sa môžu v mlieku vyskytovať v pestrom zastúpení, pričom zo zdravotného hľadiska je nežiaduca prítomnosť vláknitých húb, ktoré produkujú mykotoxíny (Frank a Hassan, 2003). V súvislosti so surovým mliekom prichádza do úvahy hlavne prítomnosť rodu *Aspergillus*, ako producenta aflatoxínu M₁. Tento rod rastie v teplotnom intervale 4-50 °C, s optimom medzi 25-40 °C. Aflatoxíny sa produkujú medzi 5-45 °C, optimálne medzi 20-30 °C. Optimálna hodnota aktivity vody pre rast aspergilov a produkciu toxínov je >0,95, s minimálnou hodnotou pri a_w 0,82-0,84. Rast producentov sa pozoruje v intervale pH 2-9, pričom maximálna tvorba aflatoxínov sa pozoruje medzi pH 2,5-6,0 (Valík a Prachar, 2009). Aflatoxíny sú termorezistentné a sú čiastočne inaktivované až dlhším zahrevom pri teplotách 100-120 °C, pri sterilizácii a pražení potravín.

Akútna toxicita aflatoxínov sa dá prirovnať k toxicite strychnínu a cyankáli, avšak prípady akútnej otravy nie sú známe. Pre človeka je významnejšou chronická toxicita, pretože toxíny sa akumulujú v pečeni, srdci a svaloch. Tak spôsobujú poškodenie pečene – cirhózu. Okrem toho majú aj teratogénne a karcinogénne účinky (Valík a Prachar, 2009).

2.1.15 Identifikácia a charakterizácia *Coxiella burnetii*

Coxiella burnetii patrí do čeľade *Rickettsiaceae*, ktoré sú obligátnymi intracelulárnymi parazitmi. Je pôvodcom Q-horúčky u ľudí a je vysoko rezistentná voči chemickým a fyzikálnym dezinfekčným prostriedkom a tiež je extrémne termorezistentná (Frank a Hassan, 2003). Neprežíva pasáž ľudským tráviacim systémom a u viac ako 50 % pacientov sa prejavuje asymptomaticky. Napriek tomu je schopná vyvolať Q-horúčku. Je charakterizovaná náhlym vypuknutím niektorého zo symptómov: vysoká teplota, závažná bolesť hlavy, pocit nepokoja, bolesť svalov, zmätenosť, bolesť hrdla, nachladnutie, potenie, suchý kašeľ, žalúdočná nevoľnosť, hnačka, vracanie, abdominálna bolesť. Horúčka zvyčajne ustupuje po 1-2 týždňoch a strata hmotnosti môže pretrvávajúť určité obdobie. U 30-50 % pacientov s typickými prejavmi sa rozvinie pneumónia alebo hepatitída. Väčšina pacientov sa v priebehu niekoľkých mesiacov zotaví bez akejkoľvek liečby (Baltic, 2007).

3.2 Hodnotenie expozície

Spotreba surového mlieka (expozícia obyvateľov biologickými činiteľmi) na Slovensku sa odvíja prirodzene od počtu dojníc, ich úžitkovosti a celkovej výroby mlieka. Podľa situačných a výhľadových správ „Mlieko“ sa celková spotreba mlieka a mliečnych výrobkov v roku 2011 znížila o 3,6 % oproti roku 2010. Pri porovnaní rokov 2010 a 2011 možno konštatovať, že napriek poklesu počtu dojníc o 2,4 % sa ich úžitkovosť zvýšila, vďaka čomu sa zvýšila aj výroba kravského mlieka o 3,4 %. Z celkového množstva vyrobeného mlieka predstavoval priamy predaj 2,4 % (mlieko spracované v organizáciách zapísaných v registri fariem plus ich priamy predaj). Okrem domácej produkcie sa v roku 2012 priviezlo 94 tisíc ton mlieka, pričom 36,3 % pochádzalo z Česka, 9,6 % z Maďarska, 1,1 % z Poľska a 0,7 % z Nemecka. Vývoj produkcie, predaja, dovozu a konzumácie mlieka na Slovensku v rokoch 2006-2012 je zosumarizovaný v tab. 1 (VÚEPP, 2011 a 2012; Spoločná správa o zoonózach, 2011 a 2012). Okrem možnosti kúpy mlieka v obchodných reťazcoch má spotrebiteľ možnosť kúpiť si surové mlieko aj z automatov na predaj surového kravského mlieka.

K 31.12.2010 bolo v SR registrovaných 960 produkčných chovov mlieka, z ktorých bolo odobratých 214 vzoriek na stanovenie prítomnosti rezíduí inhibičných látok. Len jedna vzorka bola pozitívna. V roku 2010 bolo na Slovensku 180 automatov na predaj surového mlieka (ŠVPS SR, 2010). V roku 2011 bolo na SR zaregistrovaných 660 produkčných chovov surového mlieka, pričom z 208 odobraných vzoriek na stanovenie rezíduí inhibičných látok boli všetky vyhovujúce. Počet automatov na predaj surového kravského mlieka v roku 2011 stúpol na 185 (ŠVPS SR, 2011). V roku 2012 stúpol počet produkčných chovov surového mlieka na 947, pričom v 124 vyšetrených vzorkách neboli zaznamenané rezíduá inhibičných látok. Oproti predchádzajúcemu roku však klesol počet automatov na predaj surového mlieka na 182 (ŠVPS SR, 2012). Na porovnanie, v Českej republike bolo v roku 2011 celkom 165 automatov (Vyletělová a kol., 2011) a v Taliansku ich majú 1411 (Bianchi a kol., 2013).

Prvým indikátorom mikrobiologickej kvality mlieka, okrem rezíduí antibiotík, je ukazovateľ celkový počet mikroorganizmov (CPM), ktorý podľa Nariadenia (ES) č. 1441/2007 EP a R nemá presiahnuť hodnotu 100 000 KTJ/ml pri akostnej triede Q.

Podľa výsledkov analýzy mikrobiologickej kvality surového kravského mlieka z 3 rôznych automatov v Bratislave, ktorú sme vykonali na Odd. výživy a hodnotenia potravín, FCHPT STU v Bratislave v rokoch 2010-2011 vyplynulo, že priemerné hodnoty CPM neboli závislé od ročného obdobia, nakoľko CPM v letných mesiacoch dosahovali

hodnoty $4,75 \pm 0,56$ log KTJ/ml (počet vyšetrených vzoriek, $n = 15$) a v zimných mesiacoch $4,67 \pm 0,62$ log KTJ/ml ($n = 15$), avšak ako dokumentuje histogram rozdelenia celkového počtu mikroorganizmov, zobrazený na obr. 1, 20 % vzoriek prekročilo uvedený legislatívny limit. Tento trend bol potvrdený aj na základe monitoringu mikrobiologickej kvality surového kravského mlieka predávaného cez automaty, počas ktorého sa odobralo 295 vzoriek surového kravského mlieka (125 vzoriek z bazénových vzoriek na produkciu mlieka a 170 vzoriek mlieka z automatov). Podľa výsledkov sa zistilo nasledovné: celkový počet mikroorganizmov bol v 51,86 % vzoriek nižší ako 50 000 KTJ/ml, 18,3 % vzoriek malo CPM medzi 50 000-100 000 KTJ/ml a 29,83 % vzoriek vyššie ako 100 000 KTJ/ml (ŠVPS SR, 2010). Pri analýze 13 bazénových vzoriek surového kravského mlieka vyšetrených v RVPS DK v 2011 bol ukazovateľ CPM pod legislatívnym limitom 10^5 KTJ/ml v 92 % prípadov. V roku 2012 sa CPM pohyboval v rozmedzí od $4,1 \cdot 10^2$ do $2,8 \cdot 10^4$ KTJ/ml (RVPS, 2011 a 2012).

Celkovo bolo vyšetrených 176 vzoriek surového ovčieho mlieka, z ktorých 12,5 % malo CPM nižší ako 10^3 KTJ/ml a 20,6 % vyšší ako 10^5 KTJ/ml, ostatné vzorky boli v tomto rozmedzí. Podobná situácia bola aj v roku 2012. Z výsledkov 111 vzoriek surového ovčieho mlieka bol CPM v 9 % na úrovni menej ako 10^3 KTJ/ml a 14,4 % vyšší ako 10^5 KTJ/ml, ostatné vzorky mliek mali ukazovateľ CPM v tomto intervale (RVPS, 2011 a 2012).

Obr. 1: Histogram rozdelenia CPM v surovom kravskom mlieku z automatov (zvislá čiara predstavuje limit na počet CPM)

Tab. 1: Vybrané ukazovatele produkcie a spotreby mlieka na Slovensku (VÚEPP, 2011 a 2012)

Ukazovateľ	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
počet dojníc (tisíc ks)	192,5	180,6	175,5	165,9	161,3	156,1	152,4
výroba surového kravského mlieka (v tisíc ton)	1091,7	1074,7	1057,2	957,33	917,98	928,32	959,42
predaj mlieka prvovýrobou (v tisíc ton)	970,12	973,56	954,99	864,08	822,0	833,24	851,25
z toho priamy predaj	8,54	9,34	9,37	11,71	22,06	21,75	21,00
dovoz mlieka (v tisíc ton)	84,8	85,54	103,53	80,23	110,51	111,07	94,0
spotreba mlieka a ml. výrobkov (v tisíc litroch)	148,0	148,9	148,6	149,4	158,1	152,4	153,9*
z toho: kravské	145,8	146,9	146,6	147,2	155,9	150,2	151,7*
kozy	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6*
ovčie	1,6	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6*
spotreba konzumného mlieka (v tisíc litroch)	55,9	52,4	48,3	49,5	54,5	53,1	54,8*
z toho: kravské	55,3	51,8	47,7	48,9	53,9	52,5	54,2*
kozy	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6*

* odhad spotreby mlieka

3.2.1 Hodnotenie expozície *S. aureus* z konzumácie surového mlieka

Pri vyšetrení surového kravského mlieka (SKM) z 295 bazénových vzoriek a vzoriek mlieka z automatov, bola prítomnosť *S. aureus* zistená len v 8,47 % (ŠVPS SR, 2010). Naopak, pri vyšetrení 18 bazénových vzoriek SKM, surové kozie mlieko (SKoM) a surové ovčie mlieko (SOM), 30 vzoriek surového kravského mlieka z 3 rôznych bratislavských automatov, 29 vzoriek SOM v roku 2011, ale aj 25 vzoriek SOM v roku 2012, sa prítomnosť *S. aureus* dokázala vo všetkých týchto vzorkách. Kým v bazénových vzorkách sa *S. aureus* vyskytoval v počtoch menej ako 50 KTJ/ml (78 %) až $6,5 \cdot 10^2$ KTJ/ml (ŠVPÚ, 2011 a 2012), v SKM z automatov (údaje kolektívu Odd. výživy a hodnotenia potravín, FCHPT STU v Bratislave) sa jeho denzita pohybovala okolo priemernej hodnoty $10^{2,5}$ KTJ/ml. V SOM sa v 55 % (rok 2011), resp. v 76% (rok 2012) nachádzal v počtoch nižších ako 50 KTJ/ml. Jeho koncentrácia v ostatných vzorkách sa pohybovala na úrovni $8,6 \cdot 10^1$ - $3,1 \cdot 10^3$ KTJ/ml (RVPS, 2011 a 2012). Rozdelenie počtov *S. aureus* v jednotlivých druhoch surového mlieka je znázornená na obr. 2.

Na prítomnosť stafylokokových enterotoxínov bolo v roku 2008 analyzovaných 117 vzoriek surového mlieka, z ktorých 8 bolo pozitívnych. V roku 2009 a 2010 boli pozitívne 2 vzorky z 20, resp. 185 analyzovaných vzoriek v týchto rokoch. V rokoch 2011 a 2012 bolo analyzovaných na tento parameter 951 a 1107 vzoriek surového mlieka a mliečnych výrobkov, pričom počet pozitívnych vzoriek bol 78 v roku 2011 a 314 v roku 2012 (Spoločná správa o zoonózach, 2011 a 2012).

Pri analýze mlieka z automatov na predaj surového mlieka v Českej republike sa *S. aureus* detegoval v 21 % vzoriek, pričom jeho koncentrácia bola vo všetkých prípadoch nižšia ako 10 KTJ/ml (Vyletěllová a kol., 2011).

V surovom mlieku na Novom Zélande sa *S. aureus* vyskytuje v takmer 90 % vzoriek, v koncentráciách od $<10^2$ KTJ/ml (60 % vzoriek) až po 10^2 - 10^3 KTJ/ml (30 %), pričom ale v žiadnej vzorke nebola zaznamenaná koncentrácia vyššia ako 10^5 KTJ/ml (Hill a kol., 2012). V Malajzii jeho priemerné počty dosahujú koncentráciu $1,2 \cdot 10^4$ KTJ/ml, pričom až 60 % vzoriek mlieka obsahuje *S. aureus* (Chye a kol., 2004).

Obr. 2: Histogram rozdelenia počtov *S. aureus* v surovom kravskom a ovčom mlieku

3.2.2 Hodnotenie expozície *L. monocytogenes* z konzumácie surového mlieka

V roku 2007 bolo na Slovensku vyšetrených 29 vzoriek SKM, 7 vzoriek SKoM a 6 vzoriek SOM. Z každej skupiny boli po 4 vzorky pozitívne na prítomnosť *L. monocytogenes*, pričom jej koncentrácia bola v každej z nich nižšia ako 100 KTJ/ml. V roku 2008 nebola na prítomnosť *L. monocytogenes* pozitívna žiadna vzorka surového mlieka (vyšetrené boli 4 SKM, 1 SKoM a 1 SOM). V roku 2009 sa analyzovalo 267 vzoriek SKM (21 pozitívnych) a 1 SKoM a 1 SOM, pričom v oboch *L. monocytogenes* dokázaná nebola. V roku 2010 bola detegovaná v 10 vzorkách z 295 vzoriek SKM a ani v jednom SOM. V roku 2011 bolo 30 SKM a 4 SKoM negatívnych a 2 vzorky SOM z 94 analyzovaných boli pozitívne. V ďalších analýzach surového mlieka nebola *L. monocytogenes* dokázaná ani v 11 SKM a 2 SOM. V roku 2012 nebola *L. monocytogenes* prítomná ani v jednej vzorke SKM (11 vyšetrených), SKoM (78 vyšetrených) a ani 68 vyšetrených vzorkách SOM (Spoločné správy o zoonózach, 2007-2012; RVPS, 2011 a 2012; ŠVPS SR 2011 a 2012).

Prevalencia *L. monocytogenes* v syroch zo SKM bola najvyššia v roku 2007 (21,8 %) a v ďalších rokoch sa zaznamenal menej častý výskyt v uvedenej matici. V roku 2008 bola prevalencia na úrovni 1,6 %, v roku 2009 na úrovni 0,94 %. Podobná prevalencia výskytu *L. monocytogenes* v syroch bola zaznamenaná aj v roku 2010 (1,0 %) a 2012 (0,93 %). Výnimkou bol rok 2011, kedy sa ani v jednom vyšetrenom syre zo surového mlieka

nezaznamenala prítomnosť *L. monocytogenes* (Spoločné správy o zoonózach, 2007-2012). Ako sa ukázalo pri vyšetrení prostredia výroby ovčích hrudkových syrov, počas ktorého sa odobralo takmer 400 vzoriek z obalov, povrchov zariadení a náradí, ale aj samotných syrov, *L. monocytogenes* bola prítomná v 2 % vzoriek, pričom sa v každej spomínanej testovanej skupine povrchov alebo výrobkov našla pozitívna vzorka. Následnou sérologickou analýzou sa ukázalo, že išlo o sérotypy 1/2a, 1/2c a 4b (Koreňová a kol., 2013).

Z výsledkov analýzy SKM z automatov v roku 2010 bola *L. monocytogenes* prítomná v 3,39 % vyšetrených vzoriek (ŠVPS SR, 2010). Vo vzorkách odoberaných z automatov na predaj SKM (3 rôzne automaty v Bratislave v rokoch 2009-2010) v letnom a zimnom období sme na Odd. výživy a hodnotenia potravín, FCHPT STU v Bratislave stanovili prítomnosť rodu *Listeria* v koncentráciách $2,32 \pm 1,32 \log$ KTJ/ml ($n = 15$) v letných mesiacoch a $0,51 \pm 0,19 \log$ KTJ/ml ($n = 15$) v zimných mesiacoch, pričom rozdelenie vzoriek podľa ich koncentrácie dokumentuje histogram na obr. 3.

Obr.3: Porovnanie koncentrácie *Listeria* spp. v surovom mlieku z automatov

Podľa údajov dostupných v literatúre sa prevalencia výskytu *L. monocytogenes* v tankovom mlieku pohybuje od 1 do 12 % (Bianchi a kol., 2013). Prevalencia *L. monocytogenes* v syroch zo surového mlieka pozorovaná v Anglicku v roku 1995 dosiahla 1,4 %, a v roku 2004 0,9 %, čo predstavuje výrazne nižšie hodnoty v porovnaní s Belgickom (46,7 % v 2000-2001) alebo Švédskom (42 % v 1994). Avšak ani v syroch vyrobených z pasterizovaného mlieka nebola prevalencia *L. monocytogenes* významne nižšia. V Anglicku

v 2005 to bolo 0,2 %, v Írsku v 2005 0,11 %; vo Švédsku v 1994 to bolo 2,0 % a v Belgicku v 2000-2001 to bolo 54,5 % pozitívnych vzoriek (Little a kol., 2008).

3.2.3 Hodnotenie expozície *E. coli* z konzumácie surového mlieka

Ako uvádza Donnelly a kol. (2004), prevalencia výskytu *E. coli* v surovom mlieku sa pohybuje v rozmedzí 4-10 %. Avšak podľa analýzy 930 vzoriek mlieka bola *E. coli* zistená v 65 % vzoriek (Chye a kol., 2004) a rovnako aj Lues a kol. (2003) zistili, že *E. coli* sa nachádzala v 23 % vzoriek surového mlieka, dokonca v rozpätí 4-6 log KTJ/ml.

Na základe prieskumu SKM z automatov nebola *E. coli* O157 prítomná ani v slovenských (ŠVPS SR, 2010) a ani v českých mliekach (Vyletřlová a kol., 2013). Avšak počet *E. coli* v mliekach z automatov sa v zimných a letných mesiacoch pohyboval okolo priemernej hodnoty $1,85 \pm 1,12$; resp. $2,94 \pm 0,91$ log KTJ/ml. Distribúciou počtov v jednotlivých vzorkách je zobrazená na obr. 4. Naopak, pri vyšetrení 13 bazénových vzoriek SKM v roku 2011 *E. coli* nebola stanovená ani v jednej z nich (RVPS, 2011).

Obr.4: Porovnanie koncentrácie *E. coli* v surovom mlieku z automatov

V 35 vzorkách SOM a ovčích hrudkových syrov bola v 7 prípadoch stanovená prítomnosť *E. coli* s génom *vt1/vt2* rovnakým pomerom v roku 2007 aj 2009. V roku 2008 bolo vyšetrených 269 vzoriek SKM a 98 vzoriek ovčích syrov zo SOM, pričom v každej skupine bola 1 vzorka pozitívna na prítomnosť *E. coli* O157:H7 alebo O26. V roku 2010

sa vyšetrilo 310 vzoriek SKM z automatov a 9 vzoriek bazénového SKM na farme pričom všetky boli negatívne na prítomnosť *E. coli* O157:H7 aj génov pre produkciu toxínov VT1 a VT2. Rovnako aj v roku 2011 nebola verotoxinogénna *E. coli* (VTEC) detegovaná v žiadnej zo 7 vzoriek SKM. Prítomnosť VTEC nebola v roku 2012 dokázaná v 5 SKM, 1 SOM a 6 syroch zo surového mlieka. *E. coli* však bola dokázaná v 2 SKM (100 % pozitívnych), 8 syroch zo SOM (33 % pozitívnych), ale ani v jednom z 12 analyzovaných syrov zo SKM (Spoločná správa o zoonózach, 2007-2012).

3.2.4 Hodnotenie expozície *Salmonella* z konzumácie surového mlieka

Vzorky surových mliek vyšetrených od roku 2007 boli všetky negatívne na prítomnosť baktérií rodu *Salmonella*, pričom počty vyšetrených vzoriek v jednotlivých rokoch sú uvedené v tab. 2 (Spoločné správy o zoonózach, 2007-2013; RVPS, SR 2011 a 2012; ŠVPÚ, 2011 a 2012). Ani pri analýze 295 vzoriek SKM bazénového mlieka alebo mlieka z automatov nebola dokázaná prítomnosť baktérií rodu *Salmonella* (ŠVPS SR, 2010), podobne ako ani v SKM z českých automatov (Vyletěllová a kol., 2013). Vo všetkých vzorkách bola denzita salmonel nižšia ako 10 KTJ/ml.

Tab. 2: Počet vyšetrených a pozitívnych vzoriek surových mliek na prítomnosť rodu *Salmonella* (Spoločná správa o zoonózach, 2007-2012)

rok	SKM		SKoM		SOM	
	vyšetrené	pozitívne	vyšetrené	pozitívne	vyšetrené	pozitívne
2007	2	-	-	-	-	-
2008	25	-	-	-	11	-
2009	271	-	-	-	6	-
2010	318	-	2	-	-	-
2011	11	-	1	-	4	-
2012	17	-	3	-	22	-

3.2.5 Hodnotenie expozície *C. jejuni* z konzumácie surového mlieka

Prítomnosť *C. jejuni* bola zistená v 1,36 % vzoriek v SKM z automatov na Slovensku (ŠVPS SR, 2010), ale ani v jednej vzorke z automatov v Čechách (Vyleťlová a kol., 2013).

Počet vyšetrených a pozitívnych vzoriek jednotlivých druhov mliek v priebehu rokov 2007 až 2012 je uvedený v tab. 3 (Spoločná správa o zoonózach, 2007-2012; RVPS 2011-2012).

V rokoch 2011 a 2012 nebol kampylobakter prítomný v žiadnej vzorke syrov vyrobených zo SKM (7 analyzovaných v 2011 a 32 v roku 2012). Rovnako tak nebol *C. jejuni* prítomný vo vzorkách syrov zo SKM (4) a SOM (3) v roku 2010 a ani v roku 2008 v 3 syroch z SKoM a 50 syroch zo zmesi mliek. Naopak, jeho prítomnosť bola dokázaná v rokoch 2007 v 7 syroch zo SKM zo 74 vyšetrených, v roku 2008 v 4 syroch zo 107 syrov zo SOM a v roku 2009 bol prítomný v 7 syroch zo 108 analyzovaných syrov zo SKM (Spoločná správa o zoonózach, 2007-2012).

Podľa zahraničných údajov sa výskyt kampylobakterov v surovom mlieku pohybuje od 2 % (2006), 0,3 % (2008) až po 9,2 % v roku 2012 (Bianchi a kol., 2013).

Tab. 3: Počet vyšetrených a pozitívnych vzoriek surových mliek na prítomnosť rodu *C. jejuni* (Spoločná správa o zoonózach, 2007-2012; RVPS 2011-2012)

rok	SKM		SKoM		SOM	
	vyšetrené	pozitívne	vyšetrené	pozitívne	vyšetrené	pozitívne
2007					62	00
2008						
2009	268	14				
2010	185	5				
2011	7	0			73	3
2012	6	0			49	0

3.2.6 Hodnotenie expozície *Shigella* z konzumácie surového mlieka

Incidencia ochorení vyvolaných baktériami rodu *Shigella* sa pohybuje okolo 7-12 prípadov/100 000 obyvateľov a predstavuje 0,6 % všetkých alimentárnych ochorení. V 24 % boli zdrojom nákazy práve mliečne výrobky a nepasterizované mlieko

(Valík a Prachar, 2009). Z dostupných údajov sa však nedá hodnotiť expozícia týmto mikroorganizmov v dôsledku konzumácie surového mlieka na Slovensku.

3.2.7 Hodnotenie expozície *Y. enterocolitica* z konzumácie surového mlieka

Nakoľko zdrojom nákazy yersiniózy pre človeka sú hlavne zvieratá, na Slovensku sa analyzujú predovšetkým vzorky zvierat a aj napriek možnému prenosu prostredníctvom surového mlieka, vyšetrenia mlieka nie sú súčasťou bežných analýz, pravdepodobne aj v dôsledku negatívnych nálezov vo zvieracích vzorkách za posledné sledované obdobie (Spoločná správa o zoonózach, 2007-2012).

3.2.8 Hodnotenie expozície *B. cereus* z konzumácie surového mlieka

B. cereus bol vyvolávajúcim agens veľkej otravy v Španielsku a Holandsku z konzumácie pasterizovaného mlieka a WHO predpokladá, že je zodpovedný za cca 5-10 % všetkých alimentárnych ochorení (McGuiggan a kol., 2002). V súčasnosti neexistuje žiadny predpis na výskyt *B. cereus* v surovom mlieku, preto relevantné údaje týkajúce sa jeho výskytu v surovom mlieku, žiaľ, nie sú k dispozícii. Z prieskumu mikrobiologickej kvality surového mlieka z automatov, ktorý bol uskutočnený v Českej republike vyplynulo, že *B. cereus* bol prítomný v 4% vzoriek v koncentrácii 30 KTJ/ml (Vyletěllová a kol., 2013).

3.2.9 Hodnotenie expozície *Cl. perfringens* z konzumácie surového mlieka

Clostridium perfringens je pôvodcom asi 2-10 % všetkých evidovaných alimentárnych ochorení. EÚ nemá špecifický limit pre tento mikroorganizmus, vo všeobecnosti sa vyžadujú počty nižšie ako 10^5 KTJ/ml. Tento teoretický limit nebol prekročený ani v 5 vzorkách SOM vyšetrených v roku 2012, kedy vo všetkých dosiahol koncentrácie nižšie ako 1 KTJ/ml (RVPS, 2012).

3.2.10 Hodnotenie expozície *Streptococcus* spp. z konzumácie surového mlieka

Prítomnosť β -hemolytických streptokokov nebola zistená ani v jednej z 295 vzoriek SKM vyšetrených v roku 2010, či už bazénového mlieka alebo mlieka z automatov na jeho predaj (ŠVPS SR, 2010).

3.2.11 Hodnotenie expozície *Enterococcus* spp. z konzumácie surového mlieka

Pri analýze surového kravského mlieka z 3 rôznych automatov sa počty enterokokov mierne líšili v závislosti od ročného obdobia. Na prelome rokov 2009/2010 sme na Odd. výživy a hodnotenia potravín, FCHPT STU v Bratislave stanovili priemerné počty enterokokov $2,84 \pm 0,98$ log KTJ/ml a v letných mesiacoch sa ich priemerné počty zvýšili na $3,49 \pm 1,17$ log KTJ/ml, pričom rozdelenie ich počtov medzi okrajovými hodnotami dokumentuje obr. 5.

Obr. 5: Histogram rozdelenia počtov enterokokov v surovom kravskom mlieku z automatov

3.2.12 Hodnotenie expozície rodu *Mycobacterium* z konzumácie surového mlieka

Slovenská republika je na základe Rozhodnutia Komisie 2005/179/ES krajinou úradne bez výskytu bovinnej tuberkulózy vo všetkých regiónoch. Na vyšetrenie tuberkulózy, ktorej pôvodcom je rod *Mycobacterium*, sa posielajú tie vzorky zvierat, u ktorých boli zistené patologické zmeny pri jatočnej prehliadke. Počet vyšetrených vzoriek v jednotlivých rokoch je uvedený v tab. 4 (Spoločná správa o zoonózach, 2007-2012).

Tab. 4: Počet vyšetrených a pozitívnych vzoriek surových mliek na prítomnosť rodu *Mycobacterium* (Spoločná správa o zoonózach, 2007-2012)

rok	vyšetrené	pozitívne	typizácia pozitívnych nálezov
2007	132	27	1 <i>M. avium</i> komplex, 7 PPEM, 19 <i>M. avium</i> subsp. <i>avium</i>
2008	42	1	<i>M. fortuitum</i>
2009	39	16	1 <i>M. caprae</i> , 11 <i>M. avium</i> , 4 PPEM
2010	19	1	1 PPEM
2011	7	0	
2012	-*	-	*žiadne zviera nebolo suspektné na tuberkulózu

3.2.13 Hodnotenie expozície rodu *Brucella* z konzumácie surového mlieka

Slovenská republika je na základe Rozhodnutia Komisie 2005/179/ES krajinou úradne bez výskytu bovinnej brucelózy vo všetkých regiónoch. Tento štatút dokumentujú aj výsledky serologických a bakteriologických vyšetrení na brucelózu dobytka a oviec. Na Slovensku bolo v priebehu rokov 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 postupne vyšetrených 102109, 147 356, 113 835, 97 132, 91 480 a 82 145 vzoriek, v poradí, pričom ani v jednej z nich nebola dokázaná prítomnosť rodu *Brucella* (Spoločná správa o zoonózach, 2007-2012).

3.2.14 Hodnotenie expozície vláknitých húb z konzumácie surového mlieka

Vyšetrenia na prítomnosť vláknitých húb a na prítomnosť mykotoxínov, predovšetkým aflatoxínu M1 nie sú súčasťou bežných skríningových vyšetrení, ktoré sa vykonávajú v Slovenskej republike, preto nie je možné relevantne zhodnotiť expozíciu obyvateľstva týmito mikrobiálnymi druhmi z konzumácie surového mlieka. Avšak ako uvádzajú Bartalosová a Vojsová (2013), na základe vyšetrení surového mlieka počet pozitívnych vzoriek na prítomnosť aflatoxínu M1 stúpa. Kým v roku 2011 bolo negatívnych všetkých 29 vyšetrených vzoriek, v roku 2012 bolo zo všetkých vyšetrených vzoriek 23 negatívnych a 15 pozitívnych a v roku 2013 bolo zatiaľ 13 vzoriek negatívnych a 12 vzoriek pozitívnych. Potešujúce však je, že koncentrácie aflatoxínu M1 v pozitívnych vzorkách neprekročili legislatívny limit EÚ 0,05 µg/kg.

3.2.15 Hodnotenie expozície *Coxiella burnetii* z konzumácie surového mlieka

Sledovanie *C. burnetii* ako pôvodcu Q-horúčky u ľudí sa stáva prioritou Európskej Komisie, preto sa v poslednej dobe začína venovať jej diagnóze zvýšená pozornosť. Podľa údajov Spoločnej správy o zoonózach (2007-2012) bolo na Slovensku v roku 2009 vyšetrených 794 vzoriek zvierat (6 pozitívnych vzoriek u hovädzieho dobytku), v roku 2010 sa vyšetřilo 3024 vzoriek (303 pozitívnych vzoriek u hovädzieho dobytku), 3806 vzoriek v roku 2011 (99 pozitívnych vzoriek u hovädzieho dobytku) a 3594 vzoriek v roku 2012 (78 pozitívnych vzoriek u hovädzieho dobytku). U kôz neboli v sledovanom období zaznamenané pozitívne nálezy.

3.3 Charakterizácia rizika

Na základe prieskumu trhu v Českej republike (Samková a kol., 2011), 70 % opýtaných obyvateľov konzumuje mlieko len z obchodnej siete, ostatní kupujú mlieko aj z automatov na predaj surového mlieka. Dôvodom je presvedčenie, že sa jedná o prírodný produkt z lokálneho zdroja, ktorý pozitívne ovplyvňuje zdravie. Problémom však je vysoké percento spotrebiteľov ignorujúcich fakt, že sa jedná o surové mlieko, ktorého konzumácia môže predstavovať závažné zdravotné riziko. Nezanedbateľná je skutočnosť, že až 56 % opýtaných konzumuje surové mlieko bez akéhokoľvek tepelného ošetrenia. S vysokou pravdepodobnosťou sa dá predpokladať, že situácia na Slovensku je minimálne rovnaká.

Výskytu mikroorganizmov (technologicky významných, ale aj patogénnych) sa v surovom mlieku jednoducho zabrániť nedá ani najprísnejšími hygienickými opatreniami. Surové mlieko nie je určené na priamu konzumáciu nakoľko aj napriek vyhovujúcim hygienickým podmienkam na farmách a dobrému klinickému stavu dojníc sa v surovom mlieku môžu nachádzať pôvodcovia chorôb. Navyše, od nadojenia až po jeho predaj nie je zaradené žiadne tepelné ošetrenie, ktoré by zabezpečilo devitalizáciu nežiaducej mikroflóry. Preto jediným spôsobom pre udržanie akceptovateľnej miery rizika je dostatočné chladenie surového mlieka a následné dostatočné tepelné ošetrenie samotným konzumentom alebo výrobcom.

Mlieko od zdravých zvierat zo stád, ktoré nespĺňajú legislatívne požiadavky na ukazovateľ celkový počet mikroorganizmov do 100 000 KTJ/ml sa môže použiť len na výrobu tepelne ošetreného mlieka a do tých mliečnych výrobkov, pri ktorých došlo k tepelnému ošetreniu pod kontrolou kompetentného orgánu.

Existujúce riziko ochorenia po konzumácii surového mlieka je nepochybné, predovšetkým v súvislosti s pomerne bežnou prítomnosťou bakteriálnych druhov *E. coli*, *C. jejuni*, *S. aureus* a *L. monocytogenes*. Riziko sa úmerne zvyšuje, ak sa tieto mikroorganizmy pomnožia na koncentrácie potrebné pre prípadnú tvorbu termostabilných, zdravie ohrozujúcich metabolitov. Pasterizáciou sa síce vegetatívne bunky eliminujú, ale vytvorené spóry a enterotoxíny tepelné opracovanie potraviny prežívajú. Preto je potrebné zabrániť rastu patogénnych mikroorganizmov na koncentrácie, pri ktorých sa môžu potenciálne tvoriť zdravotne nežiaduce metabolity.

Na základe uvedených poznatkov a výsledkov mikrobiologickej analýzy surového mlieka možno riziko z konzumácie surového mlieka hodnotiť nasledovne:

Expozícia patogénnymi mikroorganizmami prostredníctvom konzumácie surového mlieka je **mierna až vysoká**, jej **následky sú mierne až závažné**.

V surovom mlieku je vysoká pravdepodobnosť výskytu kampylobakterov, enteropatogénnych *E. coli*, stafylokokov. Sporadicky môže byť prítomná *L. monocytogenes*. Niektoré z nich majú vysokú infekčnú dávku (minimálne 10^5 KTJ/ml) a možnosti vzniku ochorenia musí nevyhnutne predchádzať pomnoženie mikroorganizmu v mlieku. Avšak u niektorých mikroorganizmov však postačuje len pár buniek na vyvolanie ochorenia. Závažnosť ochorení vyvolaných týmito mikroorganizmami sa pohybuje od miernych gastrointestinálnych ochorení až po život ohrozujúce stavy v závislosti od infekčnej dávky, veku aktuálnej zdravotnej dispozície exponovaného jedinca.

Preto celkové riziko konzumácie surového mlieka sa dá považovať za stredné.

Pozn.: Pre odhady/charakterizáciu expozície/rizika bolo použité nasledovné odstupňovanie: nepatrné (angl. negligible), veľmi nízke (very low), nízke (low), stredné (moderate), vysoké (high).

3 Závěry a odporúčania

Na základe analýzy rizika vyplýva, že v praxi je potrebné analyzovať surové mlieko nielen na farmách ale aj z automatov, pričom je potrebné sa plošne zamerať predovšetkým na indikátory fekálnej kontaminácie – *E. coli*, ale aj *L. monocytogenes*, *S. aureus*.

Nakoľko *E. coli* je indikátorom fekálneho znečistenia surového mlieka, zahrňujúcim možnú prítomnosť kampylobakterov a salmonel, nie je opodstatnené dokazovať prítomnosť všetkých patogénnych mikroorganizmov. Práve pre dostatočný indikátorový význam *E. coli*, nemajú kampylobaktery v mikrobiologickej legislatíve špecifický limit.

Ďalej je potrebné preventívnymi opatreniami – dodržiavaním zásad správnej hygienickej a sanitačnej praxe, nielen počas prvovýroby, ale aj počas spracovania, distribúcie a predaja surového mlieka – znížiť obsah koliformných baktérií, čím možno významne prispieť k minimalizácii rizika z konzumácie mlieka.

Je nevyhnutné, aby sa od nadojenia mlieka, počas jeho skladovania, distribúcie a pri predaji surového mlieka, nielen prostredníctvom automatov na jeho predaj, dodržiavala teplota chladenia, ktorá inhibuje rast prítomnej mikroflóry a predovšetkým zabráni rastu patogénnych druhov mikroorganizmov.

Je potrebné zvýšiť všeobecnú informovanosť konzumentov o zdravotných rizikách vyplývajúcich z konzumácie surového, tepelne neošetreného mlieka, formou letákov, článkov zrozumiteľných pre laickú verejnosť alebo pomocou verejno-komunikačných prostriedkov.

4 Pod'akovanie

Pod'akovanie patrí Ing. Alžbete Medved'ovej, PhD., ktorá významnou mierou prispela k vypracovaniu tohto stanoviska.

5 Literatúra

Asperger, H., Zangerl, P.: *Staphylococcus aureus*. In: Roginski, H., Fuquay, J.W., Fox, P.F. (eds.) Encyclopedia of dairy sciences. Academic Press, San Diego, ISBN 978-0-12-227235-6, s. 2563-2569, 2003.

Baltic S.: Pathogens prevalent in unpasteurized milk. <http://www.sciam.com/>, 2007.

Bartalosoová, I., Vojsová, Y.: Výskyt mykotoxínov v potravinách a krmivách – nasávací oblasť ŠVPÚ Bratislava (2011-2013). Mladí vedci – Bezpečnosť potravinového reťazca. ISBN 978-80-970552-8-8, s. 25, 2013.

Bianchi, D.M., Barbaro, A., Gallina, S., Vitale, N., Chiavacci, L., Caramelli, M., Decastelli, L.: Monitoring of foodborne pathogenic bacteria in vending machine raw milk in Piedmont, Italy. Food Control, s. 32, 435-439, 2013.

De Buyser, M.-L., Dufour, B., Maire, M., Lafarge, V.: Implication of milk and milk products in food-borne diseases in France and in different industrial countries. International Journal of Food Microbiology, 67, s. 1-17, 2001.

Donnelly C.W.: Growth and survival of microbial pathogens in cheese. In: Fox, P., McSweeney, P., Cogan, T., Guinee, T.: Cheese: Chemistry, Physics and Microbiology (3rd ed.), Hardbound: Academic Press, s. 541-559, 2004.

EFSA: The community summary report on trends and sources of zoonoses and zoonotic agents and food-borne outbreaks in the European Union in 2008. European Food Safety Authority, Parma, 1496 p., 2010.

Fabianová, J., Ducková, V., Čanigová, M., Kročko, M.: Výskyt enterokokov v kravskom mlieku a ich rezistencia na antibiotiká. Potravinárstvo, 4, s. 17-21, 2010.

Frank, J.F., Hassan, A.N.: Microorganisms associated with milk. In: Roginski, H. – Fuquay, J.W., Fox, P.F. Encyclopedia of Dairy Sciences. Cornwall: MPG Books Ptd., vol.3, s. 1786-1796, ISBN 0-12-227235-8, 2003.

Görner, F., Valík, L.: Aplikovaná mikrobiológia potravín. Malé centrum, Bratislava, ISBN 80-947064-9-7, 528 s., 2004.

Halpin-Dohnalek, M.J., Marth, E.H.: *Staphylococcus aureus*: production of extracellular compounds and behaviour in foods – a review. Journal of Food Protection, 52(4), s. 267-282, 1989.

Hill, B., Smythe, B., Lindsay, D., Shepard, J.: Microbiology of raw milk in New Zealand. International Journal of Food Microbiology, 157, s. 305-308, 2012.

Chye, F.Y., Abdullah, A., Ayob, M.K.: Bacteriological quality and safety of raw milk in Malaysia. *Food Microbiology*, 21, s. 535-541, 2004.

Jayarao, B.M., Henning, D.: Prevalence of foodborne pathogens in bulk tank milk. *Journal of dairy science*, 84, s. 2157-2162, 2001.

Jayarao, B.M., Donaldson, S.C., Straley, B.A., Sawant, A.A., Hedge, N.V., Brown, J.L.: A survey of foodborne pathogens in bulk tank milk and raw milk consumption among farm families in Pennsylvania. *Journal of Dairy Science*, 69, s. 2451-2458, 2006.

Karpíšková, R., Koláčková, I.: Molecular epidemiology of human listeriosis. *Zoonoses – common protection of human and animal health*. s. 48, 2013.

Koreňová, J., Minarovičová, J., Kacliková, E., Kuchta, T.: Description of *Listeria monocytogenes* strains isolated from two Slovak ewes' cheese making facilities. *Zoonoses – common protection of human and animal health*. s. 51, 2013.

Little, C.L., Rhoades, J.R., Sagoo, S.K., Hrris, J., Greenwood, M., Mithani, V., Grant, K., McLaughlin, J.: Microbiological quality of retail cheeses made from raw, thermized or pasteurized milk in the UK. *Food Microbiology*, 25, s. 304-312, 2008.

Lues, J.F.R., Venter, P., van der Westhuizen, H.: Enumeration of potential microiological hazards in milk from a marginal urban settlement in central South Africa. *Food Microbiology*, 20, s. 321-326, 2003.

McGuiggan, J.M.T., McCleery, D.R., Hannan, A.: Aerobic spore-forming bacteria in bulk raw milk: factors influencing the numbers of psychrotrophic, mesophilic and thermophilic *Bacillus* spores. *International Journal of Dairy Technology*, 55, s. 100-107, 2002.

Medved'ová, A., Valík, L.: *Staphylococcus aureus*: Characterisation and quantitative growth description in milk and artisanal raw milk cheese production. In: Eissa, A.A. (ed.) *Structure and function of food engineering*. InTech, Rijeka, ISBN 978-953-51-0695-1, s. 71-102, 2012.

Mhone, T.A., Matope, G., Saidi, P.: Aerobic bacterial, coliform, *Escherichia coli* and *Staphylococcus aureus* counts of raw and processed milk from selected small holder dairy farms of Zimbabwe. *International Journal of Food Microbiology*, 151, s. 223-228, 2011.

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu. Úradný vestník Európskej únie L139/55, 3(45), s. 14-74, 2004.

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu. Úradný vestník Európskej únie L139/55, 3(45), s. 75-119, 2004.

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1441/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny. Úradný vestník Európskej únie L322, s. 12-29, 2007.

Quigley, L., O'Sullivan, O., Beresford, T.P., Ross, R.P., Fitzgerald, G.F., Cotter, P.D.: Molecular approaches to analysing the microbial composition of raw milk and raw milk cheese. *International Journal of Food Microbiology*, 150, s. 81-94, 2011.

Rozhodnutie Komisie 2005/179/ES zo 4. marca 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 93/52/EHS a 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie, že Slovinsko je bez výskytu brucelózy (*B. melitensis*) a enzootickej bovinnej leukózy a že Slovensko je bez výskytu bovinnej tuberkulózy a brucelózy. Úradný vestník Európskej únie L61, s. 37-40, 2005.

RVPS: Podklady k „Hodnotenie rizika surového mlieka z hľadiska výskytu patogénnych baktérií“ v surovom ovčom a kravskom mlieku za rok 2011 vypracované Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. 2011.

RVPS: Podklady k „Hodnotenie rizika surového mlieka z hľadiska výskytu patogénnych baktérií“ v surovom ovčom a kravskom mlieku za rok 2012 vypracované Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. 2012.

Samková, E., Daniel, R., Hasoňová, L., Smetana, P.: Problematika prodeje syrového kravského mléka z pohľadu spotrebiteľa. *Mlékařské listy*, 127, s. 10-14, 2011.

Spanu, V., Spanu, C., Viridis, S., Cossu, F., Scarano, C., De Santis, E.P.L.: Virulence factors and genetic variability of *Staphylococcus aureus* strains isolated from raw sheeps' milk cheese. *International Journal of Food Microbiology*, 153, s. 53-57, 2012.

Správa o zoonózach a pôvodcoch zoonóz v potravinách, krmivách a u zvierat na veterinárnom úseku. Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, 89 s., 2007.

Správa o zoonózach a pôvodcoch zoonóz v Slovenskej republike. Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, ISBN 978-80-970209-8-9, 90 s., 2008.

Správa o zoonózach a pôvodcoch zoonóz v Slovenskej republike. Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, ISBN 978-80-970552-0-2, 116 s., 2009.

Správa o zoonózach a pôvodcoch zoonóz v Slovenskej republike. Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, ISBN 978-80-970360-2-7, 116 s., 2010.

Správa o zoonózach a pôvodcoch zoonóz v Slovenskej republike. Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, ISBN 978-80-970552-5-7, 90 s., 2011.

Správa o zoonózach a pôvodcoch zoonóz v Slovenskej republike. Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, 2012, v tlači.

ŠVPÚ: Podklady k „Hodnotenie rizika surového mlieka z hľadiska výskytu patogénnych baktérií“ v surovom ovčom a kravskom mlieku za rok 2011 vypracované Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom. 2011.

ŠVPÚ: Podklady k „Hodnotenie rizika surového mlieka z hľadiska výskytu patogénnych baktérií“ v surovom ovčom a kravskom mlieku za rok 2012 vypracované Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom. 2012.

ŠVPS SR: Výročná správa a verejný rozpočet za rok 2010. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, 240 s., 2010.

ŠVPS SR: Výročná správa a verejný rozpočet za rok 2011. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, 268 s., 2011.

ŠVPS SR: Výročná správa a verejný rozpočet za rok 2012. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, 302 s., 2012.

Valík, E., Prachar, V.: Pôvodcovi ochorení z požívatín a minimalizácia ich rizika. Slovenská Technická Univerzita, Bratislava. ISBN 978-80-227-3200-0, 167 s., 2009.

Votava, M., Černohorská, L., Heroldová, M., Holá, V., Mejzlíková, L., Ondrovčík, P., Růžička, F., Dvořáčková, M., Woznicová, V., Zahradníček, O.: Lékařská mikrobiologie speciální. Neptun, Brno, ISBN 80-902896-6-5, 495 s., 2003.

VÚEPP: Mlieko. Situačná a výhľadová správa k 31.12.2011. Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. ISBN 1338-4848, 20(1), 34s., 2012.

VÚEPP: Mlieko. Situačná a výhľadová správa k 31.12.2012. Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. ISBN 1338-4848, 21(1), 33s., 2013.

Vyletěllová, M., Roubal, P., Karpíšková, R., Vlková, H., Hanuš, O., Bubíková, M.: Mikrobiologická kvalita mléka z Jesenických mléčných automatů. Mlékařské listy, roč. 127, s. 18-21, 2013.

6 Zoznam skratiek

SKM – surové kravské mlieko

SKoM – surové kozie mlieko

SOM – surové ovčie mlieko

KTJ – kolóniu tvoriace jednotky

CPM – celkový počet mikroorganizmov

GIT – gastrointestinálny trakt

PPEM – podmiennečne patogénne environmentálne mykobaktérie